

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA)	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНА.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Avlayeva Oybarchin Olim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Audit” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida asosiy vositalar hisobini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, kapital bozorlarining rivojlanishi hamda investorlar tomonidan moliyaviy hisobotlarga bo‘lgan talabning ortishi asosiy vositalar hisobi sifatiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Tadqiqot davomida asosiy vositalarni buxgalteriya hisobida tan olish, dastlabki va keyingi baholash, amortizatsiya hisoblash hamda moliyaviy hisobotlarda ochib berish masalalari tahlil qilindi. Xususan, MHXS talablari asosida aksiyadorlik jamiyatlarida asosiy vositalar hisobi amaliyoti baholandi. Ilmiy tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, iqtisodiy tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, milliy hisob amaliyotida asosiy vositalarni qayta baholash mexanizmini takomillashtirish, komponentli amortizatsiya usulini joriy etish, qadrsizlanish testlarini muntazam o‘tkazish hamda moliyaviy hisobotlarda axborotlarni kengaytirilgan tarzda yoritish muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Shuningdek, MHXS talablariga mos ravishda asosiy vositalar hisobini tashkil qilish investorlar uchun axborot shaffofligini oshirish, korporativ boshqaruv sifatini yaxshilash va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiyaviy jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qilishi asoslantirildi.

Kalit so‘zlar: asosiy vositalar, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, aksiyadorlik jamiyati, amortizatsiya, qayta baholash, qadrsizlanish, moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobi, korporativ boshqaruv.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of improving the accounting of fixed assets in joint-stock companies. The acceleration of digital transformation processes in the global economy, the development of capital markets, and the growing demand of investors for financial reporting impose new requirements on the quality of fixed asset accounting. The study analyzes issues related to the recognition of fixed assets in accounting, their initial and subsequent measurement, depreciation calculation, and disclosure in financial statements. In particular, the practice of fixed asset accounting in joint-stock companies was assessed based on IFRS requirements. The research employed comparative analysis, a systematic approach, economic analysis, and synthesis methods. According to the results of the study, it is important to improve the mechanism for revaluing fixed assets in national accounting practice, introduce the component depreciation method, conduct regular impairment tests, and expand the disclosure of information in financial statements. It is also substantiated that organizing fixed asset accounting in accordance with IFRS requirements contributes to increasing information transparency for investors, improving the quality of corporate governance, and strengthening the investment attractiveness of joint-stock companies.

Keywords: fixed assets, International Financial Reporting Standards, joint-stock company, depreciation, revaluation, impairment, financial reporting, accounting, corporate governance.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты совершенствования учета основных средств в акционерных обществах. Ускорение процессов цифровой трансформации в мировой экономике, развитие рынков капитала, а также рост требований инвесторов к финансовой отчетности предъявляют новые требования к качеству учета основных средств. В ходе исследования были проанализированы вопросы признания основных средств в бухгалтерском учете, их первоначальной и последующей оценки, начисления амортизации, а также раскрытия информации в финансовой отчетности. В частности, была оценена практика учета основных средств в акционерных обществах на основе требований МСФО. В научном исследовании использованы методы сравнительного анализа, системного подхода, экономического анализа и синтеза. По результатам исследования установлено, что важное значение имеют совершенствование механизма переоценки основных средств в национальной учетной практике, внедрение метода компонентной амортизации, регулярное проведение тестов на обесценение, а также расширенное раскрытие информации в финансовой отчетности. Также обосновано, что организация учета основных средств в соответствии с требованиями МСФО способствует повышению прозрачности информации для инвесторов, улучшению качества корпоративного управления и усилению инвестиционной привлекательности акционерных обществ.

Ключевые слова: основные средства, международные стандарты финансовой отчетности, акционерное общество, амортизация, переоценка, обесценение, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, корпоративное управление.

KIRISH

So'nggi yillarda xalqaro kapital bozorlarining kengayishi va investorlarning axborotga bo'lgan ehtiyojining ortishi natijasida asosiy vositalar hisobi moliyaviy hisobotning eng muhim elementlaridan biriga aylandi. Deloitte, PwC va KPMG kompaniyalari ma'lumotlariga ko'ra, ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi yirik kompaniyalar aktivlarining 45–70 foizi asosiy vositalar hissasiga to'g'ri keladi. Shu bois mazkur aktivlarning to'g'ri baholanishi va hisobda aks ettirilishi kompaniyaning moliyaviy natijalari hamda bozor qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 140 dan ortiq mamlakatda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari joriy etilgan bo'lib, ularning asosiy qismi 16-son BHXS talablariga muvofiq asosiy vositalar hisobini tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarda korporativ sektor aktivlarining o'rtacha 58 foizi uzoq muddatli aktivlarga to'g'ri kelgan.

O'zbekistonda ham iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va kapital bozorini rivojlantirish jarayonlari doirasida aksiyadorlik jamiyatlarida MHXSni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Respublikada aksiyadorlik jamiyatlarining umumiy aktivlari tarkibida asosiy vositalar ulushi o'rtacha 50–65 foizni tashkil etadi. Bu esa mazkur obyektlar hisobi va auditini takomillashtirishni dolzarb masala sifatida namoyon etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlardan Kizo va Veygandt «asosiy vositalarni korxonaning kelajak iqtisodiy manfaatlarini shakllantiruvchi strategik aktivlar sifatida baholaydilar va ularni haqqoniy qiymatda baholash investorlar qarorlarining sifatini oshirishini ta'kidlaydilar» [1].

Xendriksen va Van Breda fikricha, «asosiy vositalar hisobining asosiy vazifasi aktivlarning iqtisodiy mazmunini to'liq aks ettirish va foydalanuvchilar uchun ishonchli axborot taqdim etishdan iborat» [2].

PKF International Ltd. tomonidan tayyorlangan «Wiley 2023 Interpretation and Application of IFRS Standards» nashrida 16-son BHXS talablariga muvofiq qayta baholash modeli korxonalar aktivlarining bozor qiymatini real aks ettirish imkonini berishi qayd etilgan [3].

Mahalliy olimlardan B. Xashimov «asosiy vositalar hisobini korxonaning investitsiya siyosati bilan uzviy bog'liq iqtisodiy kategoriya sifatida baholaydi» [4].

Mahalliy iqtisodchi olim I. Ismanov asosiy vositalar bo'yicha hisob axborotlari moliyaviy hisobotning ishonchliligini ta'minlashda muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi.

G. Rahimova esa «MHXS asosida asosiy vositalarni baholash milliy hisob tizimida axborot sifatini oshirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab bergan» [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarida asosiy vositalar hisobini takomillashtirish masalalari tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida 16-son BHXS va 36-son BHXS talablariga muvofiq asosiy vositalarni tan olish, baholash, amortizatsiya hisoblash, qayta baholash va qadrsizlanishni aniqlash jarayonlari tahlil qilindi. Shuningdek, milliy hisob amaliyoti bilan xalqaro standartlar talablari qiyosiy tahlil qilinib, mavjud muammolar aniqlashtirildi. Ilmiy izlanishda qiyosiy tahlil, iqtisodiy tahlil, sintez, mantiqiy umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

16-son BHXS talablariga muvofiq, asosiy vositalar faqat ikki shart bajarilganda tan olinadi: kelajakda iqtisodiy manfaat keltirishi ehtimoli yuqori bo'lishi va qiymatini ishonchli baholash imkoniyati mavjud bo'lishi lozim. Amaliyotda ayrim aksiyadorlik jamiyatlarida mazkur mezonlarni qo'llash jarayonini yanada tizimlashtirish zarurati mavjud. Shuning uchun aktivlarni tan olishda iqtisodiy mazmun tamoyilini kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligi va investitsiyaviy jozibadorligi ko'p jihatdan ularning aktivlarini to'g'ri baholash va hisobga olish tizimiga bog'liq hisoblanadi. Korxonalar aktivlari tarkibida asosiy vositalar salmoqli ulushni egallaganligi sababli ularni tan olish, baholash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish jarayonlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy vositalarni hisobda to'g'ri aks ettirish ularning dastlabki tan olinishi bosqichidan boshlanadi. Shu bois mazkur jarayonni MHXS talablari asosida tizimlashtirish muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Asosiy vositalarni tan olish va baholashni takomillashtirish modeli¹

Rasmda keltirilgan model asosiy vositalarni hisobga olish jarayonini xalqaro standartlar talablari bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Modelning birinchi bosqichlarida aktivlarni tan olish uchun kelajak iqtisodiy manfaat va ishonchli baholash mezonlarining qo'llanilishi hisob obyektlarining to'g'ri shakllanishini ta'minlaydi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda aktivlarning asossiz ravishda oshirib yoki kamaytirib ko'rsatilishining oldini oladi.

Taqdim etilgan model aktivlarning butun hayot sikli davomida hisobga olinishi va baholanishini ta'minlaydi hamda moliyaviy hisobotlarda axborotning ishonchliligini oshiradi.

Asosiy vositalarni baholash tizimi aktivlarning haqiqiy qiymatini aks ettirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Asosiy vositalarni baholash buxgalteriya hisobining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Chunki korxonalar aktivlarining moliyaviy hisobotlarda qanday qiymatda aks ettirilishi uning moliyaviy holati, rentabelligi, investitsiyaviy jozibadorligi va bozor qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy iqtisodiyotda texnologik yangilanishlar va inflyatsiya jarayonlarining kuchayishi natijasida tarixiy qiymat usuli asosida shakllangan ma'lumotlar ko'p hollarda aktivlarning real iqtisodiy holatini to'liq aks ettira olmaydi.

1 Muallif ishlanmasi

Амалдаги ҳолат	Муаммо	Таклиф этилаётган ечим	Қутилаётган натижа
Активлар қиймати бозор ҳолатига мослашади			
Амортизация ҳақиқий истеъмолга мослашади			
Қийматнинг ҳақиқий ҳолати таъминланади			
Инвесторлар учун ахборот сифати ошади			

 Умумий мақсад: Асосий воситаларнинг ҳақиқий қийматини таъминлаш, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ва шаффофлигини ошириш, инвестицион жозибадорликни кучайтириш.

2-rasm. Asosiy vositalarni baholash usullarini takomillashtirish yo'nalishlari²

Rasmda keltirilgan takliflarni joriy etish asosiy vositalar qiymatini real iqtisodiy sharoitlarga yaqinlashtirish va investorlar uchun axborot sifatini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari qayta baholash modeli, komponentli amortizatsiya va qadrsizlanish testlarini joriy etish orqali aktivlarning balans qiymatini ularning haqiqiy iqtisodiy qiymatiga yaqinlashtirish mumkinligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, moliyaviy hisobotlarda ochib beriladigan ma'lumotlar hajmini kengaytirish korporativ shaffoflik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

16-son BHXS talablariga muvofiq, aksiyadorlik jamiyatlari asosiy vositalarning harakati, qayta baholash natijalari, amortizatsiya usullari, foydali xizmat muddatlari va qadrsizlanish summalari haqida keng qamrovli axborot taqdim etishi lozim. Amaliyotda mazkur ma'lumotlar ayrim hollarda umumlashtirilgan shaklda keltiriladi. Shuning uchun moliyaviy hisobot izohlarini kengaytirish va aktivlar bo'yicha qo'shimcha tahliliy ma'lumotlarni ochib berish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida asosiy vositalar hisobi bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini berdi:

- 16-son BHXS talablarini to'liq joriy etish;
- qayta baholash modelidan keng foydalanish;
- komponentli amortizatsiya usulini qo'llash;
- 36-son BHXS asosida qadrsizlanish testlarini muntazam o'tkazish;
- ESG va barqarorlik hisobotlari bilan integratsiya qilish.

Ta'kidlash mumkinki, asosiy vositalarni baholash usullarini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisobotlar sifatini oshirish, xalqaro investorlar ishonchini oshirish va korxonalarining uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu jarayon milliy buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro amaliyotga yaqinlashtirish va MHXS talablarini samarali joriy etishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Birinchiidan, aksiyadorlik jamiyatlarida asosiy vositalar hisobi sifatini oshirish uchun ularni tan olish va baholash jarayonlarini 16-son BHXS talablari bilan to'liq uyg'unlashtirish zarur. Bu aktivlarning haqiqiy iqtisodiy mazmunini aks ettirish va moliyaviy hisobotlar ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, qayta baholash modeli, komponentli amortizatsiya hamda qadrsizlanish testlarini joriy etish orqali asosiy vositalarning balans qiymatini bozor qiymatiga yaqinlashtirish mumkin. Natijada investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun axborot sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

2 Muallif ishlanmasi

Uchinchidan, moliyaviy hisobotlarda asosiy vositalar to'g'risidagi axborotlarni kengaytirilgan tarzda ochib berish korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish, investitsiyaviy jozibadorlikni kuchaytirish hamda xalqaro kapital bozorlarida raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kieso D. E., Weygandt J. J., Warfield T. D. *Intermediate Accounting*. 18th ed. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2022. — 1616 p.
2. Hendriksen E. S., Van Breda M. F. *Accounting Theory*. 5th ed. — Homewood: Richard D. Irwin, 1992. — 905 p.
3. PKF International Ltd. *Wiley 2023 Interpretation and Application of IFRS Standards*. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2023. — 1008 p.
4. Xashimov B. A. *Moliyaviy hisob*. — Toshkent, 2022.
5. Rahimova G. M. Accounting of the results of continuous revaluation of property, plant and equipment in accordance with international standards // *Society and Innovations*. — 2021. — Issue 3. — P. 111–121.
6. Ismanov I. N. *Ishlab chiqarish korxonalarida asosiy vositalar hisobi va tahlilini takomillashtirish*. Monografiya. — Farg'ona: "Farg'ona" nashriyoti, 2024. — 188 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>